

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, Halaman 66-72
Licenced by CC B
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13954071>

Upaya Guru PAI Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa di SMPN 1 Panyabungan Utara

Putri Damai Yanti¹, Januar², Fauzan³, Fajriyani Arsyah⁴

¹²³⁴Prodi Pendidikan Agama Islam, FTIK UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
E-mail : putridamayanti@gmail.com¹, januar@uinbukittinggi.ac.id², fauzan@uinbukittinggi.ac.id³,
fajriyaniarsyah@uinbukittinggi.ac.id⁴

Abstract

This research was based on a phenomenon that occurred when researchers saw PAI teachers' efforts to overcome the learning difficulties of students who experienced learning difficulties in Islamic religious education subjects. The aim of the research is to find out 1) To find out how Islamic religious education teachers try to overcome learning difficulties in the cognitive aspects of class IX.4 students at SMPN 1 Panyabungan Utara. 2) What are the supporting factors in overcoming learning difficulties in the cognitive aspects of class IX.4 students at SMPN 1 Panyabungan Utara. The type of research used in this research is descriptive qualitative. The informant in this research is the key informant, namely the Islamic Religious Education teacher in Class IX.4. Supporting informants are class IX.4 students, class IX.4 homeroom teachers and the principal of SMPN 1 North Panyabungan. Data collection techniques used in this research are: observation, interviews, documentation. The results of the research show that PAI teachers' efforts to overcome learning difficulties in the cognitive aspects of class IX.4 students, namely identifying students who experience cognitive learning difficulties by looking at the students' daily exam results, PAI teachers classify the location of students' cognitive learning difficulties by providing remedial measures and grouping students' grades in below 75, PAI teachers determine the factors that cause students' cognitive learning difficulties, PAI teachers determine alternative assistance in overcoming students' cognitive learning difficulties, PAI teachers determine efforts to overcome students' cognitive learning difficulties, using expository and contextual strategies and PAI teachers carry out follow-up actions to overcome learning difficulties students' cognitive abilities. Supporting factors for PAI teachers in overcoming students' cognitive learning difficulties in class IX.4 at SMPN 1 Panyabungan Utara, namely adequate facilities and infrastructure, a conducive school environment and preparing learning materials that are tailored to students' abilities.

Keywords: *Effort, PAI teacher, explaining learning.*

Abstrak

Penelitian ini diangkat dari fenomena yang terjadi ketika peneliti melihat upaya guru PAI mengatasi kesulitan belajar siswa yang mengalami kesulitan belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tujuan penelitian adalah mengetahui 1) Untuk mengetahui bagaimana upaya guru pendidikan Agama Islam dalam mengatasi kesulitan belajar aspek kognitif siswa kelas IX.4 di SMPN 1 Panyabungan Utara. 2) Apa saja faktor pendukung dalam mengatasi kesulitan belajar aspek kognitif siswa kelas IX.4 di SMPN 1 Panyabungan Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah informan kunci yaitu guru Pendidikan Agama Islam Kelas IX.4. Informan pendukung yaitu peserta didik kelas IX.4, wali kelas IX.4 dan kepala sekolah SMPN 1 Panyabungan Utara. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya guru PAI mengatasi kesulitan belajar aspek kognitif siswa kelas IX.4, yaitu mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar kognitif siswa dengan melihat hasil ujian harian siswa, guru PAI mengelompokkan letak kesulitan belajar kognitif siswa dengan memberikan remedial dan mengelompokkan siswa nilai di bawah 75, guru PAI menentukan faktor penyebab kesulitan belajar kognitif siswa, guru PAI menentukan alternatif bantuan dalam mengatasi kesulitan belajar kognitif siswa, guru PAI menetapkan upaya mengatasi kesulitan belajar kognitif siswa, dengan menggunakan strategi ekspositori dan kontekstual dan guru PAI melakukan tindak lanjut mengatasi kesulitan belajar kognitif siswa. Faktor pendukung guru PAI dalam mengatasi kesulitan belajar kognitif siswa di kelas IX.4 di SMPN1 Panyabungan Utara, yaitu sarana dan prasarana yang memadai, lingkungan sekolah yang kondusif dan menyusun bahan pelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan siswa.

Kata Kunci: *Upaya, Guru PAI, Kesulitan Belajar.*

Article Info

Received date: 05 Oktober 2024

Revised date: 10 Oktober 2024

Accepted date: 18 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Upaya dapat diartikan sebagai usaha atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau memperbaiki keadaan yang ada. Upaya seringkali dilakukan sebagai bentuk respons atau solusi atas suatu masalah atau tantangan yang dihadapi. Contoh dari upaya dapat berupa usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, atau pemerintah.

Dalam pengertian yang lebih umum, upaya juga dapat merujuk pada kerja keras dan usaha yang dilakukan seseorang dalam mencapai tujuan atau impian tertentu. Upaya ini dapat melibatkan berbagai bentuk usaha, seperti belajar dengan tekun, berlatih secara teratur, atau bekerja dengan tekun untuk mencapai kesuksesan dalam karir atau kehidupan pribadi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya). Menurut Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Poerwadarminta mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar.

Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan upaya adalah “bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹ Guru selalu mengelola kelas ketika dia melaksanakan tugasnya, Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif baik peserta didik sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Ketika kelas terganggu, guru berusaha mengembalikannya agar tidak menjadi penghalang bagi proses belajar mengajar.²

Meningkatkan mutu pendidikan merupakan suatu proses yang harus dilaksanakan secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan berbagai faktor yang berkaitan dengan itu, dengan arah agar tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif dan lebih efisien.³

Pendidikan Agama Islam adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan cara penyajian dan pemberian materi yang memerlukan tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bertujuan untuk menciptakan muslim yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berbakti pada bangsa dan Negara. Setiap manusia yang lahir memiliki potensi-potensi yang dapat dikembangkan.⁴

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 1 ayat (1) dan (2) yaitu ditegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁵

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka tujuan yang diharapkan. Pembelajaran sebagai suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran.⁶

Rendahnya respon siswa belum tentu sumber kesalahan bahan materi ajar pada diri siswa. Kemampuan guru dalam menyampaikan materi kurang memadai sehingga, dapat menjadikan suasana kelas cenderung membosankan. Disamping itu, metode yang digunakan kurang bervariasi dan kurang tepat dapat membawa suasana yang tidak menarik sehingga membuat siswa tidak senang akibatnya berdampak menurunnya respon. Metode belajar yang baik adalah metode yang mampu

¹ Fikriansyah, ‘Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Al-Qu’an pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Ulubelu Kecamatan Ulebelu Kabupaten Tanggamus’. *Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 2.1 (2023). Hlm 77-78.

² Faizhal Chan, Strategi Guru dalam Mengelola, *Jurnal International Journal Of Elementary Education*, 3.4 (2019). Hlm 441.

³ Arifmi boy, Pembelajaran PAI Menggunakan Pendekatan Konstruktivisme di SMPN 2 Tilatang Kamang, *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, 4.1 (2021). Hlm 25

⁴ Iswanti, Metode Guru PAI Mengembangkan Sikap Moderasi Beragama di SMPN 1 29 Sijunjung, *Jurnal Of Social Science Research*, 2.1 (2022). Hlm 494

⁵ Sara Indah Elisabet Tambunan, Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab IV Pasal 5 Mengenai Hak dan Kewajiban Warga, Orang Tua dan Pemerintah, *Jurnal Visi Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1.1 (2020). Hlm 83.

⁶ Januar, Pengaruh Strategi Belajar Crossword Puzzle Terhadap Hasil Belajar PAI Siswa Kelas 7 di SMP Negeri 3 Ampek Angkek, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 1.4 (2023). Hlm 1

menghantarkan siswa mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Di samping itu guru harus melihat faktor perkembangan intelektual peserta didik. Begitu pula dengan pemilihan metode pembelajarannya. Metode pembelajaran yang dipilih pun harus sesuai dengan siswa.⁷

Menurut teori Gestalt (dalam Amalia Rizki Pautina) kegiatan pembelajaran harus dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk memudahkan siswa menerima materi tersebut. Ketika mengkonstruksi konsep, siswa selayaknya diberikan kesempatan untuk berdialog (berdiskusi) dengan teman-temannya maupun dengan guru, bereksplorasi, dan diberikan kebebasan bereksperimen sehingga memudahkan siswa tersebut dalam proses pembelajaran.⁸

Tujuan dalam aktivitas belajar terutama dalam hal ini adalah pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam.⁹ Tapi pada kenyataannya dari wawancara yang peneliti lakukan dengan guru pendidikan agama Islam di SMPN 1 Panyabungan Utara, masih ada siswa yang ditemukan mengalami kesulitan dalam aktivitas belajar terutama pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Beberapa kesulitan yang ditemukan seperti siswa masih ada sulit dalam membaca, menulis dan menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an, sulit dalam mempraktekkan gerakan-gerakan shalat secara sempurna dan menghafalkan bacaan-bacaan salat serta kurangnya pemahaman dan pengamalan materi. Masalah-masalah tersebut akan jadi penyebab rendahnya ketercapaian dalam kompetensi dasar yang harus dicapai.

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah SWT meninggikan derajat dan memuliakan seseorang yang menuntut ilmu, berikut firman Allah SWT di bawah ini ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Mujadilah [58]: 11)¹⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa umat Islam dianjurkan untuk berlapang-lapang dalam kebaikan dan Allah SWT akan meninggikan beberapa derajat orang yang berilmu, oleh karena itu, umat Islam harus bersungguh-sungguh menuntut ilmu didunia pendidikan melalui proses pembelajaran. Sehubungan dengan ayat di atas Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat mereka yang beriman dan menghiasi diri mereka dengan pengetahuan. Pengetahuan (ilmu) yang dimaksud disini bukan saja ilmu agama tapi juga ilmu apapun yang bermanfaat.¹¹

Penjelasan diatas dapat di pahami bahwa pendidikan sangat penting bagi semua orang yang bertujuan mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri peserta didik dan membentuk peserta didik menjadi insan yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi lingkungannya. Pendidika juga salah satu unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Sikap guru yang mendidik memiliki pengaruh terhadap perkembangan jiwa peserta didik, sehingga guru dituntut memiliki sikap yang tepat sesuai dengan tuntutan tugas profesionalnya secara bertanggung jawab.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa dalam mengatasi kesulitan belajar guru memegang peran yang sangat penting. Karena jika tanpa adanya campur tangan guru keberhasilan kegiatan belajar mengajar tidaklah berjalan dengan mulus, guru harus terampil dalam mengajarkan pengetahuan serta mendidik dan menanamkan nilai yang terkandung dalam pengetahuan. Sehingga untuk mencapai tujuan Pendidikan Agama Islam dapat tercapai sesuai yang diharapkan oleh guru dan peserta didik sehingga peserta didik dapat memahami, menghayati dan mengamalkan.

⁷ Fatmawati, Strategi Guru dan Respon Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Tingkat SMP, *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 1.2 (2021). Hlm 15.

⁸ Amalia Rizki Pautina, Aplikasi Teori Gestalt dalam Mengatasi Kesulitan Belajar pada Anak, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6.1 (2018). Hlm 18.

⁹ Samrin, Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, *Jurnal Al-Ta'dib*, 8.1 (2015). Hlm 105.

¹⁰ Q.S AL-Mujadilah /58:11.

¹¹ Nurul Aisyah, Impelementasi Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah pada Mata Pelajaran PAI Kelas X di SMAN 1 Kecamatan Kapur IX, *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 2.1 (2023). Hlm 137.

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 13 November 2023, peneliti menemukan bahwa dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas IX.4 di SMPN 1 Panyabungan Utara, siswa belum memahami apa yang disampaikan guru ketika menjelaskan materi dalam kelas, masih susah fokus ketika pelajaran berlangsung, merasa bosan, mengantuk, dan ada peserta didik sering izin keluar masuk serta kurangnya dorongan dari diri sendiri untuk semangat belajar dan belum termotivasi.

Hal ini sesuai dengan wawancara yang penulis laksanakan pada tanggal 14 November 2023, dengan guru PAI yaitu ibu Rosminar, S.Pd.i menyatakan bahwa tidak semua peserta didik berprestasi baik, banyak dari mereka yang mempunyai masalah dari belajarnya hingga hasil belajar mereka tidak sesuai dengan harapan. Bentuk-bentuk kesulitan peserta didik di bidang studi Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Panyabungan Utara diantaranya adalah: sulit dalam membaca, menulis dan menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an, sulit dalam mempraktekkan gerakan-gerakan shalat secara sempurna dan menghafalkan bacaan-bacaan salat, terutama siswa laki-laki serta kurangnya pemahaman dan pengamalan materi.¹² Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: Upaya guru PAI mengatasi kesulitan belajar siswa di SMPN 1 Panyabungan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Field research (Penelitian lapangan), yakni penelitian dimana peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang konkrit yang ada hubungannya dengan judul penelitian, dengan pendekatan metode kualitatif, dan di analisis dengan deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut.¹³

Informan kunci dalam penelitian adalah guru Pendidikan Agama Islam Kelas IX.4. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas IX.5, wali kelas IX.4 dan kepala sekolah SMPN 1 Panyabungan Utara.

Teknik ini menggunakan snowball sampling, menurut Sugiono snowball sampling (dalam Faizal Chan) snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.¹⁴

Pada tahap pelaksanaan penelitian, disamping penulis mengumpulkan data melalui penelitian di perpustakaan, penulis juga mengumpulkan data melalui penelitian lapangan. Cara pengumpulan data melalui penelitian lapangan, dengan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi dilakukan dengan menggunakan alat pedoman observasi. Metode observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian, dengan menggunakan metode observasi peneliti dapat mengetahui keadaan di sekolah tersebut.¹⁵ Tentang Strategi Guru PAI Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Di SMPN 1 Panyabungan Utara.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.¹⁶ Mengumpulkan data dengan melaksanakan wawancara dengan Kepala SMPN 1 Panyabungan Utara, guru serta beberapa siswa yang ada di SMPN 1 Panyabungan Utara tentang Strategi Guru PAI Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Di SMPN 1 Panyabungan Utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bentuk dokumentasi. Sebagian besar berbentuk surat-surat, catatan harian, data diserver, flashdisk, foto dan lain-lain.¹⁷ Melalui

¹² Rosminar (Guru PAI IX 4 SMP N 1 Panyabungan Utara), Wawancara Pribadi tanggal 14 November 2023.

¹³ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2013). Hlm 47

¹⁴ Faizal Chan, Dampak Bullying Terhadap Percaya Diri Peserta Didik Sekolah Dasar, *Jurnal Pendidikan Dasar*, 4.2 (2020). Hlm 347.

¹⁵ Puli Taslim, Strategi Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Al-Quran Siswa Mtda Muhammadiyah Desa Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, *Jurnal Pendidikan Islam*, 3.1 (2022). 840.

¹⁶ Zychri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021). Hlm 145.

¹⁷ Halimatun Sa'diah, Strategi Guru PAI Dalam Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab dan Jujur di SMAN 1 Rao, *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1.1 (2023). Hlm 20.

teknik dokumentasi ini, penulis ingin menggali data tentang: Strategi Guru PAI Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa di SMPN 1 Panyabungan Utara.

Peneliti akan menggunakan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Model triangulasi teknik dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama yaitu dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi kepada guru pendidikan agama Islam, dan peserta didik.

Teknik pengolahan data dilakukan sesuai dengan desain penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian akan diolah secara kualitatif karena untuk menjabarkan dan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara kepada, Kepala Sekolah, guru pendidikan agama Islam, peserta didik dan dokumentasi atau data yang di peroleh dari SMPN 1 Panyabungan Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya guru PAI dalam mengatasi kesulitan belajar kognitif siswa di kelas IX.4 di SMPN 1 Panyabungan Utara.

a. Mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar kelas IX.4.

Bedasarkan hasil observasi dan wawancara tentang mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar kognitif siswa kelas IX.4 SMPN 1 Panyabungan Utara yaitu guru PAI melihat hasil ujian harian siswa masih ada beberapa yang mengalami kesulitan belajar, dari jumlah siswa secara keseluruhan yaitu 27 siswa, terdapat 9 siswa yang masih belum mencapai standar ketuntasan belajar. Strategi guru PAI mengatasi kesulitan belajar kognitif siswa yang di SMPN 1 Panyabungan Utara yaitu dengan cara :

b. Melokalisasi letak kesulitan belajar kognitif siswa kelas IX.4.

Bedasarkan hasil observasi dan wawancara tentang melokalisasi letak kesulitan belajar kognitif siswa kelas IX.4 SMPN 1 Panyabungan Utara yaitu guru PAI memberikan remedial kepada siswa, siswa yang nilai 70-75 guru hanya memberikan remedial, tetapi siswa yang mendapatkan nilai 60 kebawah guru memberikan remedial yang soal nya lebih banyak dan memberikan pembinaan khusus kepada siswa.

c. Menemukan faktor penyebab kesulitan belajar kognitif siswa kelas IX.4.

Bedasarkan hasil observasi dan wawancara tentang menemukan faktor penyebab kesulitan belajar kognitif siswa kelas IX.4 SMPN 1 Panyabungan Utara siswa kurangnya keterlibatan dalam aktivitas belajar dan kurangnya minat dan motivasi belajar siswa, karena guru saat mengajar menggunakan metode yang monoton.

d. Menentukan alternatif bantuan dalam mengatasi kesulitan belajar kognitif siswa kelas IX.4.

Bedasarkan hasil observasi dan wawancara tentang menentukan alternatif bantuan guru PAI dalam mengatasi kesulitan belajar kognitif siswa kelas IX.4 SMPN 1 Panyabungan Utara yaitu guru PAI menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk belajar dan menggunakan metode mengajar yang bervariasi supaya siswa semangat dalam proses belajar dan mudah di pahami dan di ingat dan saat ujian siswa tidak sulit menjawab soal dan nilai nya tidak ada bawah KKM.

e. Menetapkan strategi mengatasi kesulitan belajar kognitif siswa kelas IX.4.

Bedasarkan hasil observasi dan wawancara tentang Menetapkan Strategi Mengatasi Kesulitan Belajar kognitif Siswa Kelas IX.4 SMPN 1 Panyabungan Utara yaitu dengan memberikan remedial kepada siswa yang nilai ujian harian nya di bawah KKM, remedial yang di berikan guru PAI kepada siswa maksimal dua kali. Siswa yang telah melaksanakan remedial sebanyak dua kali, namun nilainya masih di bawah standar minimum, maka penanganannya guru melakukan pengajaran perbaikan berupa pengulangan materi yang belum dipahami oleh siswa baik secara individu ataupun menyeluruh yang bertujuan agar siswa lebih memahami materi.

Guru PAI melakukan tindak lanjut mengatasi kesulitan belajar kognitif siswa kelas IX.4.

Bedasarkan hasil observasi dan wawancara tentang tindak lanjut yang di lakukan guru PAI dalam mengatasi kesulitan belajar kognitif siswa kelas IX.4 SMPN 1 Panyabungan Utara yaitu guru PAI memberikan reward berupa pujian atau hadiah kepada siswa yang sudah berhasil mengatasi kesulitan belajar yang di alaminya dan memotivasi siswa supaya selalu semangat dalam belajar.

Bedasarkan hasil penelitian tentang Strategi guru PAI dalam mengatasi kesulitan belajar kognitif siswa di kelas IX.4 di SMPN 1 Panyabungan Utara. Yaitu guru PAI mengidentifikasi siswa

yang mengalami kesulitan belajar kognitif siswa, guru PAI melokalisasi letak kesulitan belajar kognitif siswa, guru PAI menentukan faktor penyebab kesulitan belajar kognitif siswa, guru PAI menentukan alternatif bantuan dalam mengatasi kesulitan belajar kognitif siswa, guru PAI menetapkan strategi mengatasi kesulitan belajar kognitif siswa dan guru PAI melakukan tindak lanjut mengatasi kesulitan belajar kognitif siswa.

Faktor Pendukung Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Kognitif Siswa Kelas IX.4 di SMPN 1 Panyabungan Utara.

Faktor pendukung guru PAI dalam mengatasi kesulitan belajar kognitif siswa kelas IX.4 yaitu:

- 1) Adanya sarana dan prasarana yang memadai
 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tentang sarana dan prasarana yang memadai guru PAI dalam mengatasi kesulitan belajar kognitif siswa kelas IX.4 SMPN 1 Panyabungan Utara yaitu seperti adanya perpustakaan, buku pendidikan Agama Islam yang lengkap di perpustakaan dan ruang kelas yang nyaman membantu guru PAI mengatasi siswa yang mengalami kesulitan belajar yang nilai ujian harian nya di bawah KKM.
- 2) Lingkungan sekolah yang kondusif
 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tentang lingkungan sekolah yang kondusif guru PAI dalam mengatasi kesulitan belajar kognitif siswa kelas IX.4 SMPN 1 Panyabungan Utara seperti ruang kelas yang bersih dan guru PAI menciptakan kelas yang kondusif dan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, supaya siswa dapat memahami materi dengan mudah dan tidak ada siswa yang nilainya di bawah KKM.
- 3) Menyusun bahan pelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan siswa
 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tentang menyusun bahan pelajaran yang di sesuaikan dengan kemampuan siswa kelas IX.4 SMPN 1 Panyabungan Utara yaitu guru PAI menyusun bahan pelajaran sesuai materi yang di jelaskan, yaitu dengan menambahkan media PPT dan media belajar yang menarik yang di sesuaikan dengan kemampuan siswa kelas IX.4 untuk memastikan pembelajaran yang efektif dengan bahan ajar yang relevan siswa lebih mudah memahami materi yang di sampaikan guru dan tidak kesulitan menjawab soal-soal waktu ujian dan nilai nya tidak ada di bawah KKM.

SIMPULAN

1. Strategi guru PAI dalam mengatasi kesulitan belajar kognitif siswa di kelas IX.4 di SMPN 1 Panyabungan Utara yaitu guru PAI mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar kognitif siswa, guru PAI melokalisasi letak kesulitan belajar kognitif siswa, guru PAI menentukan faktor penyebab kesulitan belajar kognitif siswa, guru PAI menentukan alternatif bantuan dalam mengatasi kesulitan belajar kognitif siswa, guru PAI menetapkan strategi mengatasi kesulitan belajar kognitif siswa dan guru PAI melakukan tindak lanjut mengatasi kesulitan belajar kognitif siswa.
2. Faktor pendukung dan penghambat strategi guru PAI dalam mengatasi kesulitan belajar kognitif siswa di kelas IX.4 di SMPN 1 Panyabungan Utara. Faktor pendukung, yaitu sarana dan prasarana di sekolah memadai, lingkungan sekolah yang kondusif dan menyusun bahan pelajaran yang di sesuaikan dengan kemampuan siswa. Faktor penghambatnya, yaitu kurang tersedianya media pembelajaran, faktor lingkungan yang berhungan dengan teman sebaya dan minat belajar siswa.

REFERENSI

- Amalia Rizki Pautina. 2018. Aplikasi Teori Gestalt dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Anak, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6.1.
- Arifmi boy. 2021. Pembelajaran PAI Menggunakan Pendekatan Konstruktivisme Di SMPN 2 Tiltang Kamang, *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 4.1.
- Faizal Chan. 2020. Dampak Bulliying Terhadap Percaya Diri Peserta Didik Sekolah Dasar, *Jurnal Pendidikan Dasar*, 4.2.
- Faizhal Chan. 2019. Strategi Guru dalam Mengelola, *Jurnal International Journal Of Elementary Education*, 3.4.
- Fatmawati. 2021. Strategi Guru dan Respon Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Tingkat SMP, *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 1.2.

- Halimatun Sa'diah. 2023. Strategi Guru PAI dalam Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab dan Jujur di SMAN 1 Rao, *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1.1.
- Iswantir. 2022. Metode Guru PAI Mengembangkan Sikap Moderasi Beragama di SMPN 1 29 Sijunjung', *Jurnal Of Social Science Research*, 2.1.
- Jaka Wijaya Kusuma. 2023. *Strategi Pembelajaran* (Yayasan Cendikia Mulia Mandiri)
- Januar. 2023. Pengaruh Strategi Belajar Crossword Puzzle Terhadap Hasil Belajar PAI Siswa Kelas 7 di SMP Negeri 3 Ampek Angkek, *Ilmu Pendidikan Islam*, 1.4.
- Naniek Kusumawati. 2019. *Strategi Belajar Mengajar di Sekolah Dasar* (Ae Media Grafika)
- Nurul Aisyah. 2023. Impelementasi Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah pada Mata Pelajaran PAI Kelas X di SMAN 1 Kecamatan Kapur IX, *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 2.1.
- Puli Taslim. 2022. Strategi Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Al-Quran Siswa Mtda Muhammadiyah Desa Panggorengan Kec. Panybungan Kab. Mandailing Natal', *Jurnal Pendidikan Islam*, 3.1.
- Samrin. 2015. Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, *Jurnal Al-Ta'dib*, 8.1.
- Sara Indah Elisabet Tambunan. 2020. Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab IV Pasal 5 Mengenai Hak dan Kewajiban Warga, Orang Tua Dan Pemerintah, *Jurnal Visi Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1.1.
- Wina Sanjaya. 2013. *Penelitian Pendidikan* (Kencana Prenada Media Group,)
- Zychri Abdussamad. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Press)